

RAUF PARFI IJODIDA DAVR, SHAXS VA SHE'RIYAT MUNOSABATI **Shoto'rayeva Iroda**

Termiz shahar kasb-hunar maktabi
ona tili va adabiyoti fani o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10279347>

Annotatsiya: Davr, shaxs va she'riyat munosabatlari hamma vaqtlarda ham adabiyotning bosh masalalaridan biri sanalib kelingan. Ma'lum bir davrga aloqador bo'lgan ijod namunalari o'sha davr qarashlarini ham jamlagan holda keyingi avlodga yetib keladi. Bu esa davr qiyofasi va shaxsiyatini o'ziga xos tarzda tushunib olishga yordam beradi.

Kalit so'z: Davr, "Tavba" she'ri, Turkiston, Xaloskor Sarboz.

Davr, shaxs va she'riyat munosabatlari hamma vaqtlarda ham adabiyotning bosh masalalaridan biri sanalib kelingan. Ma'lum bir davrga aloqador bo'lgan ijod namunalari o'sha davr qarashlarini ham jamlagan holda keyingi avlodga yetib keladi. Bu esa davr qiyofasi va shaxsiyatini o'ziga xos tarzda tushunib olishga yordam beradi.

Inson hamisha qaysidir davrga aloqador holda faoliyat olib boradi. Ya'niki, o'z muhitining mevasi sanaladi. Davr masalasiga e'tibor berar ekanmiz, chuqur mulohaza qilish orqali o'tmish va bugun o'rtasidagi jarayonni ham idrok eta boramiz. Bunday qarashlar asosida hamisha shaxs o'rni va tuyg'ulari yotadi. Xo'sh, davr va shaxs o'rtasidagi aloqadorlikni nechog'li muhim sanash mumkin? Bir qarashda ular orasidagi munosabat ahamiyatli emasdek. Lekin shaxs o'zini davrda ko'rsatadi. Uning bor harakatlari, kuch-qudrati shu davr taftida toblanib yetiladi. "Shaxs yana davr dardini ko'radi, ularga to'g'ri tashxis qo'yib, davolash yo'llarini topadi, omadi chopsa davolaydi ham".¹

Rauf Parfi ijodida ham davr, shaxs va she'riyat munosabatlari o'rganilar ekan, kishidan o'sha davr dardini chuqur anglagan holda yondashishni taqozo etadi. Vatan ozodligi, erkinlik davrning muhim mavzularidan sanalar edi. Xuddi shunday shoir ijodiy jarayoni ham bu mavzulardan holi emas. Uning "Tavba" she'riy to'plamidan o'rin olgan "Uyg'onar Turkiston, uyg'onar dunyo" misralari bilan boshlanuvchi she'ri ham ozodlik ishonchi bilan yo'g'rilgan holda yaralganini his qilish mumkin. Shoir she'rida shunday deydi:

*Uyg'onar Turkiston, uyg'onar dunyo,
Porloq umidlarga to'lib Kun botar.
Baxt singari olis yulduzlar, go'yo,
Azal go'zallikning shamini yoqar.*

¹Ulug'bek Hamdam. Yangi o'zbek she'riyati. -T.: Adib, 2012. - B.26.

G'aflat uyqusida yotgan Turkiston faqatgina Turkistin emas, balki, butun dunyo uyqu aralash ko'zlarini "uqalab" haqiqat sari ildam borishiga ishongani holda, shoir she'rida o'z tuyg'ularini bayon etadi. Har kun quyosh porloq umidlar bilan botayotganligi, baxt esa yulduzlardek olislab ketayotganligini o'ylab tushkunlikka tushadi. Lekin qalbdagi orzu – umidlar butkul so'nmaydi. Shamning milt etib turgan nuricha bo'lsa ham o'zida kuch topib, umidlari sari qadam tashlaydi.

Ze'ro, bu qalblarda yongan azal go'zallik shamidan nishonadir. Keyingi misralarda esa kelajakning porloq kunlariga bo'lgan ishonch tuyg'usi yanada ortadi.

*Ko'nglim osmon yanglig'. Yorishdi osmon,
Kelur ot o'ynatib Xaloskor Sarboz.
Yorqin saharlarda Sen Ruhim, omon
Yuksak-yuksaklarga qilaver parvoz.*

Endi shoir ko'nglini osmonga o'xshatadi. Osmonning yorishishi esa ko'ngil yorqinligi ya'ni, orzu-umidlarga to'lib-toshayotganligi, g'am-anduh uning ko'ngliga begona ekanligi aytilyapdi. U ishonadi, bir kuni ot o'ynatib Xaloskor, ya'ni Sarboz keladi. Erkinlikning keng sarhatlarida bosh egmas RUH yuksak-yuksaklarga parvoz qiladi. Ruhning ozodligi tazyiq-u qiynoqlardan xalos bo'lishiga ishora.

*Ey Samo, ey Zamin, ey Inson – Qodir,
Gullar chechaklarga to'lsin oydin yo'l,
Nafosatga axir chidamli odam.*

Shoir samo, zamin, insonga murojaat etar ekan, yon-atrof go'zallikka to'lishini, oydin yo'l hamisha yor bo'lishini tilaydi. Chunki inson zoti go'zallik uchun yaralgan. Shu bilan birgalikda shoir inson hur tug'ilgan, hur yashashi kerakligini uqtirib o'tadi.

*Bukun sen boshqasan, Dunyo boshqadir,
Sen-da Hur tug'ilding. Bir so'zla. Bir o'l.
Va bilgil qaylarda sarsondir Alam.*

So'ngi misralar Cho'lponning mashhur "Ko'ngil" she'riga o'xshash tarzda yangraydi.

*Tiriksan, o'lmagansan,
Sen-da odam, sen-da insonsen,
Kishan kiyma,
Bo'yin egma,*

Ki, sen ham hur tug'ulg'onsen!

E'tibor bering-a, ulardagi shakl turlicha bo'lsa-da, ma'no-mazmun bir xil. Bu ikki she'r yaratilgan vaqt oralig'i bir necha o'n yil bo'lsa-da, mavzu bitta. Har ikkisida ham ozodlikka davat ruhi jo'sh urib turibdi. Davr voqeliklari ikki shoir tomonidan ijtimoiy muhitning ta'siri o'laroq bayon etib berilgan. Mavjud tuzum va zo'ravonlikka qarshi o'ziga xos isyon sifatida yangragan bu she'r bugungi kunda o'tmish haqida habar berib turibdi.

Xullas, Rauf Parfi lirikasida davr, shaxs, she'riyat masalalari ruhiyat va jamiyat o'rtasidagi munosabatning poydevori, uzviy birligi sifatida tarannum etilgan. Bunday qarashlar bugungi kun adabiyoti bilan ham hamnafaslik kasb etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ulug'bek Hamdam. Yangi o'zbek she'riyati .-T.: Adib, 2012. - B.26.
2. Rauf Parfi. Tavba. .-T.: Akademnashr, 2001.
3. kh-davron.uz.

